

MARIYA MONTESORRI HAYOTI, METODIKASI VA UNING AHAMIYATI

Bo'ltakova Roziya Xasan qizi

JDPU, Maktabgach ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

Bobojonova Visola Rustam qizi

Mamatqulova Gulifar Xayrulla qizi

JDPU, Maktabgach ta'lim yo'nalishi 3- kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mariya Montessorining hayoti uning metodikasi va uslubiyatining ahamiyati, Mariya montessorri metodikasi tamoyillari, avzalliklari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Tamoyil, mustaqillik, metodika, muhit, markaz, rivojlanish, tanqidiy fikrlash.

Mariya Montessori metodikasi dunyo bo'ylab millionlab bolalarni tarbiyalash va ta'lim olish jarayonida muvaffaqiyatli qo'llanilayotgan noyob pedagogik yondashuv hisoblanadi. Ushbu metodika bolalarning tabiiy qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqillikni qo'llab-quvvatlash va ularda o'ziga xos shaxsiyatni shakllantirishga qaratilgan.

Montessori metodikasi quyidagi asosiy tamoyillarni o'z ichiga oladi:

1. Mustaqillik: Bolalarga o'z faoliyatini o'zlari tanlash va boshqarish imkoniyati beriladi. Bu ularda o'ziga ishonch va mas'uliyat hissini rivojlantiradi.

2. Shaxsiy rivojlanish sur'ati: Har bir bola o'zining qiziqishlariga va rivojlanish tezligiga qarab ta'lim oladi. Bu yondashuv bolalarni ortiqcha stressdan himoya qiladi va ularning qobiliyatlarini to'liq namoyon etishlariga imkon beradi.

3. Tashkil etilgan muhit: Montessori usulida muhit bolalarning mustaqil o'qish va rivojlanishi uchun maxsus jihozlangan bo'ladi. Ushbu muhit tinchlik, tartib va ijodkorlikka asoslangan.

4. O‘qituvchining roli: Montessori metodida o‘qituvchi kuzatuvchi va yo‘lboshchi sifatida ishtirok etadi. U bolaning individual ehtiyojlariga mos ravishda yordam beradi.

Montessori ta’limi an’anaviy yondashuvlarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega:

1. Bolalar qiziqishlari markazda: Ta’lim dasturi bolaning qiziqish va ehtiyojlariga moslashtiriladi, bu esa ularning o‘rganishga bo‘lgan ishtiyoqini oshiradi.

2. Ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish: Bolalar turli yosh guruhlarida o‘qiydi, bu esa ularda hamkorlik, hurmat va ijtimoiy javobgarlikni shakllantiradi.

3. Amaliy mashg‘ulotlar: Montessori muhitida bolalar atrof-muhit bilan faol aloqa qiladi va bu orqali ilmiy, ijodiy va muhandislik qobiliyatlarini rivojlantiradi.

4. Tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish: Mustaqil faoliyat orqali bolalarda tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalari shakllanadi.

5. Hayotiy ko‘nikmalar: Montessori metodikasi bolalarni kundalik hayot uchun zarur ko‘nikmalar bilan qurollantiradi, masalan, o‘ziga xizmat qilish, tozalik va tartibni saqlash.

Mariya Montessori (1870–1952) italiyalik shifokor, pedagog va inson huquqlari himoyachisi bo‘lib, o‘z nomi bilan atalgan ta’lim tizimining asoschisi hisoblanadi. Uning metodikasi bolalarning tabiiy qobiliyatlarini rivojlantirish va shaxsiyatni shakllantirishga qaratilgan. Montessori pedagogikasi bugungi kunda ham dunyoning ko‘plab mamlakatlarida muvaffaqiyat bilan qo‘llanilmoqda.

Mariya Montessori 1870-yil 31-avgustda Italiyadagi Kiara-Valle shahrida tug‘ilgan. U Italiyada tibbiyot bo‘yicha oliy ma’lumot olgan ilk ayollardan biri edi. 1896-yilda shifokorlik diplomini qo‘lga kiritib, nogiron bolalar bilan ishlashni boshladi. Bu jarayon Mariyada pedagogikaga qiziqishni uyg‘otdi.

1907-yilda Montessori Rim shahrida birinchi "Casa dei Bambini" ("Bolalar uyi") nomli maktabni ochdi. U yerda bolalar uchun maxsus yondashuv va o‘quv materiallarini ishlab chiqdi. Ushbu maktab muvaffaqiyati uning pedagogik metodikasini butun dunyoga tanitdi.

Uning yondashuvi "qo‘l mehnati orqali ongni rivojlantirish" tamoyiliga asoslanadi. Montessori o‘quv materiallari bolalarning o‘z-o‘zini tarbiyalashiga va rivojlanishiga ko‘maklashish uchun ishlab chiqilgan.

Montessorining metodikasi uning hayot davomida dunyoning ko‘plab davlatlarida ommalashdi. Bugungi kunda uning pedagogikasi maktabgacha ta'limdan tortib, o‘rta va hatto oliy ta'limga qadar qo‘llanilmoqda. Montessori muhitida bolalar uchun maxsus o‘yinchoqlar va materiallar qo‘llaniladi. Ushbu materiallar orqali bolalar ilmiy, matematik va ijodiy ko‘nikmalarni mustaqil o‘rganadi. Masalan: Geometrik shakllar orqali matematik tushunchalarni rivojlantirish. Duyg‘ularni o‘rgatish uchun maxsus sensorli o‘yinlar. Kundalik hayot vazifalarini bajarishga oid faoliyatlar.

Bugungi tezkor o‘zgarayotgan dunyoda Montessori metodikasi bolalarga moslashuvchanlik, kreativ fikrlash va muhim hayotiy ko‘nikmalarni beradi. U nafaqat akademik bilimlarni, balki jamiyat uchun javobgar va ongli shaxslarni tarbiyalaydi. Shu sababli, Montessori yondashuvi ko‘plab davlatlar ta'lim tizimida muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Mariya Montessori metodikasi bolalarning tabiiy qobiliyatlarini rivojlantirishda, mustaqillik va o‘ziga ishonchni oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu metodika nafaqat ta'lim sohasida, balki tarbiyaviy jarayonda ham ulkan ahamiyatga ega bo‘lib, zamonaviy ta'limning ajralmas qismi bo‘lib qolmoqda.

Mariya Montessori inson salohiyatini rivojlantirish yo‘lida katta hissa qo‘shgan shaxsdir. Uning pedagogik yondashuvi nafaqat bolalar ta'limi, balki ularning hayotga tayyorgarligi uchun ham mustahkam asos bo‘lib xizmat qiladi. Uning g‘oyalari va metodikasi bugungi kunning zamonaviy ta'lim talablariga mos keladi va hali uzoq yillar davomida dolzarb bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Maxmudazimova, Y.R.. Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma Toshkent “Tamaddun” 2022-yil. 280b

2.R.X.Bultakova., M.Qilichova., Maktabgacha taʼlimda STEAM texnologiyalari JDPU-Taxriri nashriyot boʻlimi.2024y. 120b

3.Roziya Bultakova. Bugungi kunda Steam texnologiyalarining ahamiyati va afzalliklari. Inklyuziv va barqaror taʼlim xalqaro jurnali, 2 (4), 24-26. <https://doi.org/10.51699/ijise.v2i4.1497>. (2023).

4.<https://inter-publishing.com/index.php/IJISE/article/view/1497>

5.<https://www.natlib.uz>.

6. [www. ziyonet. uz](http://www.ziyonet.uz)